

BOL

Bilten Udruženja
Udruženje za Istraživanje i Tretman Bola Srbije

Nacionalni Kongres sa međunarodnim učešćem

SAVREMENI PRISTUPI U TERAPIJI BOLA:
NAUČNI TEMELJI,
KLINIČKA PRAKSA I INOVACIJE /
CONTEMPORARY APPROACHES TO PAIN MANAGEMENT:
SCIENCE, PRACTICE AND INNOVATION

Nacionalni Kongres sa međunarodnim učešćem

SAVREMENI PRISTUPI U TERAPIJI BOLA:
NAUČNI TEMELJI,
KLINIČKA PRAKSA I INOVACIJE /
CONTEMPORARY APPROACHES
TO PAIN MANAGEMENT:
SCIENCE, PRACTICE AND INNOVATION

BOL
Bilten Udruženja za Istraživanje i Tretman Bola Srbije

Impressum
Prvi broj izašao u junu 2008. godine

Objavljuje: Udruženje za istraživanje i Tretman Bola Srbije

Izdavački savet:
Prof. Dr Miroslava Pjević, EDPM
Prof. Dr Snežana Tomašević Todorović
Prof. Dr Sanja Vicković

Urednici:
Prof. Dr Miroslava Pjević, EDPM, Novi Sad
Prof. Dr Sandra Živanović, Kragujevac
Mr. Sci med dr Eržebet Huber Patarica, Sremska Kamenica
Prof. Dr Aleksandar Knežević, Novi Sad
Dr sci.med. Milica Klopčić Spevak, Ljubljana, Slovenia

Redakcija:
Prof. Dr Miroslava Pjević, EDPM, Novi Sad
Prof. Dr Snežana Tomašević Todorović, Novi Sad

Adresa redakcije:
Udruženje za Istraživanje i Tretman Bola Srbije
Novi Sad, Đorđa Nikšića Johana 30

E-mail: uitbs2016@gmail.com

Glavni i odgovorni urednik
Prof. Dr Miroslava Pjević, EDPM

Kompjutersko-grafička obrada:

OrtomedicsBook

Bilten izlazi periodično i izlazi u elektronskoj formi.

Radovi objavljeni u biltenu BOL podležu redakcijskoj korekturi i ne vraćaju se.

BOL
The Official Journal of the Serbian Association of Pain Research and Treatment

Chapter of the International Association for the Study of Pain

Impressum
The first issue of Bol was published in June 2008.

Publisher: The Serbian Association of Pain Research and Treatment

Publisher's advisory board:
Prof. Miroslava Pjević, MD, PhD, EDPM
Prof. Snežana Tomašević Todorović, MD, PhD
Prof. Sanja Vicković, MD, PhD

Editorial board:

Editor in chief:
Prof. Miroslava Pjević, MD, PhD, EDPM, Novi Sad

Co-editors:
Prof. Snežana Tomašević Todorović, MD, PhD, Novi Sad
Eržebet-Huber Patarica, MD, MSci, Sremska Kamenica
Prof. Sandra Živanović, MD, PhD, Kragujevac
Prof. Aleksandar Knežević, MD, PhD
Milica Klopčić Spevak, MD, PhD, Ljubljana, Slovenia

Editorial office:
Prof. Miroslava Pjević, MD, PhD, EDPM, Novi Sad
Prof. Snežana Tomašević Todorović, MD, PhD, Novi Sad

Editorial Office:
The Serbian Association of Pain Research and Treatment, Novi Sad
Đorđa Nikšića Johana 30

E-mail: uitbs2016@gmail.com

Tel: +381 63 56 09 12

Production:
The journal is published periodically. Only electronic version of Journal is available

CIP - Katalogizacija u publikaciji -
Narodna Biblioteka Srbije, Beograd
61

BOL : bilten Udruženja / glavni i odgovorni urednik
Miroslava Pjević - God. X, Broj 18 decembar 2025.) - Novi Sad
(Đorđa Nikšića 30) : (Udruženje za Istraživanje i Tretman
Bola Srbije), 2008 - 30 cm

Način dostupa (URL) : <http://www.uitbs.org.rs/>
ISSN 1820 - 8452 - Bol (Udruženje za Istraživanje i Tretman
Bola Srbije)
COBISS.SR-ID 149372172

Nacionalni Kongres sa međunarodnim učešćem

Savremeni pristupi u terapiji bola: naučni temelji,
klinička praksa i inovacije /

Contemporary approaches to pain management:
science, practice and innovation

KNJIGA SAŽETAKA

Novi Sad, 5. i 6 decembar 2025.

Amfiteatar Instituta u Sremskoj Kamenici

ORGANIZATORI KONGRESA / ORGANIZERS OF THE CONGRESS

**Udruženje za
Istraživanje
Tretman Bola Srbije**

**The Serbian
Association of
Pain Research
And Treatment**

**Univerzitet u
Novom Sadu
Medicinski fakultet
Novi Sad, Srbija**

**University in
Novi Sad
Faculty of Medicine
Novi Sad, Serbia**

ČLANOVI NAUČNOG I/ILI PROGRAMSKOG ODBORA KONTINUIRANE EDUKACIJE

1. **Prof. dr Sanja Vicković, MD, PhD**, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, Klinika za anesteziju, intenzivnu terapiju i terapiju bola UKCV, redovni Profesor na Katedri za anesteziju i intenzivnu terapiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu.
2. **Prof. dr Slobodan Pantelinac MD, PhD**, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, Centar za fizikalnu medicine i rehabilitaciju UKCV, redovni Profesor na Katedri za fizikalnu medicine I rehabilitaciju, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu.
3. **Dr Milena Adžić, MD**, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, subspecijalista dječje fizijatrije, Institut za bolesti djece Kliničkog centra Crne gore.
4. **Prof. dr Željko Živanović, MD, PhD**, specijalista neurologije, Klinika za neurologiju UKCV, vanredni Profesor na Katedri za neurologiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu.
5. **Prof. dr Aleksandra Mikov, MD, PhD** specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, subspecijalista dečje rehabilitacije, Klinika za fizikalnu medicine I rehabilitaciju IZZZDOV, redovni Profesor na Katedri za fizikalnu medicine i rehabilitaciju, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu.
6. **Prof. dr Velibor Čabarkapa, MD, PhD**, Centar za laboratorijsku medicine UKCV, redovni Profesor na Katedri za Patološku fiziologiju i laboratorijsku medicinu Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu.
7. **Prof. dr Jelena Zvekić-Svorcan MD, PhD**, Specijalna bolnica za reumatske bolesti Novi Sad, vanredni Profesor na Katedri za fizikalnu medicine i rehabilitaciju, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

ČLANOVI ORGANIZACIONOG ODBORA

1. **Prof. dr Snežana Tomašević Todorović, MD, PhD**, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, Centar za fizikalnu medicine i rehabilitaciju UKCV, redovni Profesor na Katedri za fizikalnu medicine i rehabilitaciju, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu.
2. **Prof. dr Miroslava Pjevič, MD, PhD, EDPM**, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, subspecijalista medicine bola (u penziji)
3. **Prof. dr Aleksandar Knežević, MD, PhD**, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, Centar za fizikalnu medicine i rehabilitaciju UKCV, redovni Profesor na Katedri za fizikalnu medicine i rehabilitaciju, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu.
4. **Prof. dr Sanja Vicković, MD, PhD**, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, Klinika za anesteziju i intenzivnu terapiju i terapiju bola, UKCV, redovni Profesor na Katedri za anesteziju i intenzivnu terapiju, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu.
5. **Dr Eržebet Patarica Huber, MD, Mr sci**, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom (u penziji).
6. **Doc.dr Snežana Ukropina; MD, PhD**, specijalista socijalne medicine, Institut za javno zdravlje Vojvodine u Novom Sadu.
7. **Prof. Dr Mirka Lukić Šarkanović, MD, PhD**, specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, Klinika za anesteziju, intenzivnu terapiju i terapiju bola, UKCV, Stomatološki fakultet Pančevo.
8. **Doc. Dr Saša Milićević, MD, PhD**, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, Medicinski fakultet u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici.
9. **Doc. Dr Dane Krtinic, MD, PhD**, Klinika za onkologiju, UKC Niš, Medicinski fakultet u Nišu
10. **Doc. Dr Sindi Mitrović, MD, PhD**, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, Klinika za rehabilitaciju, "dr Miroslav Zotović", Beograd, Medicinski fakultet u Beogradu.

MENADŽMENT BOLA NAKON MOŽDANOG UADARA – ISKUSTVA IZ KLINIČKE PRAKSE

^{1,2}Dušica Simić-Panić, ^{1,2}Slobodan Pantelinac, ^{1,2}Aleksandar Knežević, ²Danka Petrović,
^{1,2}Dunja Kovačević, ^{1,2}Tijana Spasojević, ^{1,2}Aleksandra Savić, ^{1,3}Ksenija Bošković, ^{1,2}Snežana
Tomašević-Todorović

¹ Medicinski Fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

² Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Univerzitetski klinički centar Vojvodine

³ Specijalna bolnica za reumatske bolesti Novi Sad

*Autor za korespondenciju: Dušica Simić-Panić, Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Univerzitetski klinički centar Vojvodine, e-mail: dusica.simic-panic@mf.uns.ac.rs

Sažetak

Uvod: Bol nakon moždanog udara (PSP) je učestala, ali nedovoljno lečena komplikacija cerebrovaskularnog infarkta koja narušava oporavak i kvalitet života pacijenata . Obuhvata sindrome različite etiologije , uključujući centralni bol nakon moždanog udara (CPSP), kompleksni regionalni bolni sindrom (CRPS), bol povezan sa spasticitetom, bol u hemiplegičnom ramenu i glavobolju. Raznovrsna etiologija i prezentacija bola se pokazala kao izazov u diferencijalnoj dijagnozi i kliničkoj praksi, što često dovodi do neadekvatnog tretmana. Kliničko iskustvo i terapija: Lečenje PSP zahteva multidisciplinarni, individualizovani pristup zbog svoje raznovrsne etiologije i lošeg odgovora na konvencionalne analgetike. Praksa je pokazala da je multimodalni pristup, koji kombinuje farmakološke, fizikalne i psihološke intervencije, najefikasniji. Farmakološki agensi prve linije za neuropatski bol, kao što su triciklični antidepresivi (npr. amitriptilin) i antikonvulzivi (npr. gabapentin, pregabalin, lamotrigin), pokazuju terapeutske koristi, posebno u rešavanju neuronske hiperekscitabilnosti. Fizikalna terapija, uključujući vežbe za povećanje obima pokreta, pravilno pozicioniranje i elektroterapija (npr. TENS, FES), ključna je za upravljanje mišićno-skeletnim bolom i problemima povezanim sa spasticitet. Za slučajeve refrakternog bola, neinvazivne tehnike neuromodulacije , kao što je repetitivna transkranijalna magnetna stimulacija (rTMS), pokazuju obećavajuće rezultate , dok se invazivne opcije , uključujući duboku moždanu stimulaciju ili stimulaciju motornog korteksa, smatraju poslednjim sredstvom za refrakterni bol. Izazovi i ishodi: Ključni izazov u kliničkoj praksi je različit početak i subjektivni opis bola, što često dovodi do otežanog postavljanja dijagnoze. Mnogi pacijenti doživljavaju značajne neželjene efekte lekova, što zahteva česta prilagođavanja terapije. Iako je potpuno eliminisanje bola često nedostižno, primarni cilj lečenja se pomera ka značajnom smanjenju bola, poboljšanom snu i poboljšanoj funkcionalnoj nezavisnosti i ukupnom kvalitetu života. Zaključak: Efikasno upravljanje bolom nakon moždanog udara zahteva ranu identifikaciju, tačnu dijagnozu osnovnog mehanizma i tipa bola i integrisan, terapeutski pristup usmeren na pacijenta. Kontinuirano kliničko istraživanje i poboljšano aplikovanje smernica zasnovanih na dokazima su neophodni za optimizaciju ishoda lečenja pacijenata nakon moždanog udara koji imaju hronični bol.

Ključne reči: bol nakon moždanog udara, rehabilitacija nakon moždanog udara, lečenje, oporavak funkcije.

PAIN MANAGEMENT AFTER STROKE - EXPERIENCES FROM CLINICAL PRACTICE

^{1,2}Dušica Simić-Panić, ^{1,2}Slobodan Pantelinac, ^{1,2}Aleksandar Knežević, ²Danka Petrović, ^{1,2}Dunja Kovačević, ^{1,2}Tijana Spasojević², ^{1,2}Aleksandra Savić, ^{1,3}Ksenija Bošković, ^{1,2}Snežana Tomašević-Todorović

¹ Faculty of Medicine, University of Novi Sad

² Clinic for physical medicine and rehabilitation, University Clinical Center of Vojvodina

³ Special hospital for rheumatic diseases, Novi Sad

*Correspondence to: Dušica Simić-Panić, Clinic for physical medicine and rehabilitation, University Clinical Center of Vojvodina, e-mail: dusica.simic-panic@mf.uns.ac.rs

Abstract

Background: Post-stroke pain (PSP) is a common, yet often incompletely managed, consequence of stroke, significantly impairing patient recovery and quality of life. It encompasses various etiologies, including central post-stroke pain (CPSP), complex regional pain syndrome (CRPS), pain secondary to spasticity, shoulder subluxation, and headache. Practice highlights the diverse presentations and the challenges in differential diagnosis, which often lead to undertreatment and mismanagement.

Clinical Experience and Management: The management of PSP requires a multidisciplinary, individualized approach due to its varied nature and often poor response to conventional analgesics. Our clinical experience suggests that a multimodal approach, combining pharmacological, physical, and psychological interventions, is most effective. First-line pharmacological agents for neuropathic pain, such as tricyclic antidepressants (e.g., amitriptyline) and anticonvulsants (e.g., gabapentin, pregabalin, lamotrigine), show therapeutic benefits, particularly in addressing neuronal hyperexcitability. Physical therapy, including range-of-motion exercises, proper positioning, and electrical stimulation (e.g., TENS, FES), is crucial for managing musculoskeletal pain and spasticity-related issues. For refractory cases, non-invasive neuromodulation techniques, such as repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS), show promise, while invasive options, including deep brain stimulation or motor cortex stimulation, are considered last resorts for intractable pain.

Challenges and Outcomes: A key challenge in clinical practice is the varied onset and subjective description of pain, often leading to delayed diagnosis. Furthermore, many patients experience significant side effects from medication, necessitating frequent adjustments to treatment plans. While complete pain elimination is frequently elusive, the primary goal of management shifts towards meaningful pain reduction, improved sleep, and enhanced functional independence and overall quality of life. **Conclusion:** Effective management of post-stroke pain demands early identification, accurate diagnosis of the underlying pain type, and an integrated, patient-centered therapeutic approach. Continued clinical research and improved adherence to evidence-based guidelines are essential to optimize outcomes for stroke survivors suffering from this debilitating condition.

Keywords: *post-stroke pain, stroke rehabilitation, treatment, recovery of functi*